

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	La informatización de los registros de enfermería como elemento fundamental en la optimización de los servicios de salud. Hospital Pediátrico Profesor Dr. Juan Pedro Garrahan. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2020
Autor/a	Lic. Rivera Moscoso, Ximena
Director/a	Msc. Dr. Valdés Rojas, Juan Celestino
Resumen	<p>El objetivo de esta investigación es demostrar la importancia de la estandarización de la informatización en la gestión de los registros del Proceso de Atención de Enfermería por parte de la Coordinación del Servicio de Cuidados Intermedios Moderados del Hospital Pediátrico “Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trabaja en una propuesta de patrones de registro. Con un diseño de investigación no experimental observacional descriptivo-transeccional durante los meses de abril y mayo 2020, y con un enfoque cuali-cuantitativo, se lleva adelante una revisión documental de los indicadores hospitalarios previos y posteriores a la informatización, así como un cuestionario de conocimientos actitudes y prácticas aplicado a 60 RRHH de Enfermería. Se concluye que los encuestados estuvieron representados en su mayoría por mujeres que han trabajado por más de 10 años en el hospital, habiendo utilizado la metodología de registros manual y digital en la misma institución. La mayoría constituye personal de planta. Existe dominio de las etapas del PAE. El conocimiento y la práctica de los patrones de registros evidencian: objetividad, precisión y exactitud, actualizada y organizada, legibilidad y claridad y no así simultaneidad. El éxito del proceso de transición tecnológica se ve reflejado a través de los indicadores hospitalarios, donde se evidencian avances cuantitativos en los servicios brindados. No obstante, existen</p>

	aún dificultades con la estabilidad en el sistema, disponibilidad de recursos materiales (computadoras) y de tiempo para realizar los registros de forma correcta.
Palabras clave	Proceso de Enfermería, cuidados críticos, transición de la salud, registros electrónicos de salud, registros de enfermería.